

4. FATF Standards. Fatf 40 Recommendations [Online]. Publikováno 10. 2003. – 24 s. [Cit. 3.1. 2016]. – Режим доступа: <https://www.fatf-gafi.org>.
5. Brzybohatý Marian. Terorismus I. 1. Vyd. Praha: Policie History, 1999. – 141 s.
6. Vratislav Dvořák. Financování Terorismu. Mvcr.Cz [Online]. Ministerstvo Vnitra České Republiky. Publikováno 2007. [Cit. 5. 12. 2015]. – Режим доступа: <https://mvcr.cz>
7. Němec J. Islámský Stát? Ekonomický Parazit. Ekonom.Ihned.Cz [Online]. Economia. Publikováno 3. 6. 2015 [Cit. 10. 3. 2016]. – Режим доступа: <https://www.ekonom.ihned.cz>.

УДК 339.133.2
DOI

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ: МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Мехедова Т.Н.,
*канд. гос. упр., доц.,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье приводятся теоретические и методологические аспекты, касающиеся расчёта прожиточного минимума. Рассматриваются особенности расчёта прожиточного минимума в развитых странах. Анализируется структура и стоимость потребительской корзины как составляющей прожиточного минимума. Приводится сравнительная характеристика питательного состава потребительской корзины РФ и ДНР, динамика прожиточного минимума в ДНР.

Ключевые слова: *прожиточный минимум, потребительская корзина, медианный доход, бедность*

RUNNING MINIMUM: INTER-COUNTRY ANALYSIS

Mekhedova T.N.,
*Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor at the
Department of accounting and auditing,
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article provides theoretical and methodological aspects related to the calculation of the subsistence minimum. The features of calculating the subsistence minimum in developed countries are considered. The structure and cost of the consumer basket as a component of the subsistence minimum is analyzed. The comparative characteristics of the nutritional composition of the consumer basket of the Russian Federation and the DPR, the dynamics of the subsistence level in the DPR are given.

Keywords: subsistence minimum, consumer basket, minimum wage, median income, poverty

Постановка задачи. Система социальных стандартов и гарантий является базовой составляющей государственной социальной политики в контексте защиты как уязвимых слоёв населения, так и трудоспособных. Применение системы социальных стандартов на практике позволяет регулировать уровень жизни населения, сокращать бедность и полноценно воспроизводить рабочую силу.

В современных условиях эпидемии коронавируса в сочетании с падением цен на нефть, нестабильностью на всех экономических рынках растёт важность государственных гарантий, поскольку отдельные слои населения не в состоянии самостоятельно обеспечить себе хотя бы минимум необходимых для существования средств. С помощью распределительных механизмов государство оказывает помощь нуждающимся. Важно определить, насколько такая помощь соответствует потребностям населения, в достаточной ли мере она обеспечивает удовлетворение потребностей хотя бы на минимальном уровне.

К числу наиболее важных социальных нормативов относится прожиточный минимум, который в экономическом смысле показывает, сколько денег необходимо зарабатывать человеку, чтобы содержать себя и не оказаться за чертой бедности.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с методикой расчёта и анализом прожиточного минимума, рассматривали в своих трудах такие отечественные и зарубежные учёные: Е.В. Галаева, Е.Г. Зленко, Л.Б. Костровец, А.В. Половян, В.С. Семененко, О.Ф. Чистик и др. [1-6]. В то же время дальнейшего развития требуют вопросы формирования потребительской корзины и определения на её основе прожиточного минимума, который отвечает современным потребностям населения.

Актуальность. Прожиточный минимум используется для расчёта различных социальных выплат. Его соотношение с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) позволяет оценить уровень бедности. Поэтому анализ динамики прожиточного минимума, методик его расчёта, структуры и стоимости потребительской корзины имеет большое значение в целях повышения эффективности мер, принимаемых для повышения благосостояния людей, для социально-экономического развития Республики.

Цель статьи – рассмотрение методов расчёта прожиточного минимума в мировой практике, анализ данного показателя в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Прожиточный минимум – это стоимостная величина минимального набора продуктов

питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточных для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также удовлетворения основных культурных и социальных потребностей. Прожиточный минимум рассчитывается на основе стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину. Таким образом, под потребительской корзиной понимается необходимый набор товаров и услуг, объективно необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей человека [4, с. 106].

Прожиточный минимум зависит от таких основных факторов:

- 1) экономической ситуации в стране;
- 2) состояния национальной валюты;
- 3) цен на потребительские товары.

В международной практике используются следующие основные методы расчёта прожиточного минимума: нормативный, статистический, комбинированный, ресурсный.

При нормативном методе состав стоимостной оценки минимального набора продуктов питания (потребительской корзины) формируется, исходя из нормативов потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг на одного человека.

Статистический метод предусматривает составление минимальной потребительской корзины на основе фактических затрат по отдельным статьям потребительских расходов группы наименее обеспеченной части населения, чаще это 10% населения с наименьшими доходами.

При комбинированном (нормативно-статистическом) методе формирование минимальной продовольственной корзины происходит в соответствии с нормативами потребления продуктов питания, а стоимость непродовольственной части определяется в процентах по отношению к стоимости продуктов питания.

Ресурсный метод исходит из возможностей экономики государства обеспечивать прожиточный минимум на определённом уровне и используется в высокоразвитых странах.

В разных странах существуют свои особенности расчёта прожиточного минимума.

В РФ величина прожиточного минимума на душу населения рассчитывается в целом по России, по регионам, а также делится и по основным социально-демографическим категориям населения: трудоспособные, пенсионеры, дети.

В отличие от России, в США прожиточный минимум является единым для всех штатов страны. Он устанавливается на одного работающего, при этом зависит от состава семьи. Это связано с распределением расходов на детей. Т. е., если оба супруга работают, то на них распределяются расходы поровну. Если же один из супругов не работает, то на работающего супруга ещё списываются дополнительно расходы и на вторую половину [1, с. 622].

Свой подход к расчёту прожиточного минимума принят и в Великобритании. В этой стране он рассчитывается не на одного работника с учётом иждивенческой нагрузки, а в целом на семью. Если для пенсионера

или одинокого работника он составляет 193 фунта стерлингов в неделю, то для пары супругов-пенсионеров или для работающей супружеской пары он составляет 288 фунтов. Для одинокого родителя с одним ребёнком в возрасте 1 года – 251 фунт, для семьи с двумя детьми 3-х и 7-и лет – 403 фунта в неделю [1, с. 23].

В Украине величина прожиточного минимума является единой для всех областей, а также, как и в Российской Федерации, делится по основным социально-демографическим категориям населения. Следует отметить, что в 2021 году в Украине ввели особые прожиточные минимумы для судей, прокуроров окружной прокуратуры, работников других госорганов, размеры зарплат которых регулируется специальными законами, так как оклады этой категории работников оказались «привязаны» к прожиточному минимуму [7].

Величина прожиточного минимума в РФ до 2013 года определялась нормативным методом по фактической стоимости потребительских товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. С 2013 года применялся нормативно-статистический метод, однако продолжались дискуссии по вопросам методологического характера, касающиеся принятых нормативов потребления основных продуктов питания и степени соответствия непродовольственных товарных наборов современным реалиям.

Стоимостная оценка потребительской корзины в целом по Российской Федерации осуществлялась на основании Федерального закона «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» (утратившем силу с 1 января 2021 г. в связи с истечением срока действия) и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

В соответствии с российским законодательством, набор минимальной потребительской корзины пересматривался каждые пять лет в сторону повышения качества жизни. Так, с 1 января 2013 г. в продуктовой корзине были значительно увеличены объёмы потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов. Одновременно были снижены объёмы потребления хлебных продуктов, картофеля, масла растительного, маргарина и других жиров. В связи с этим норма потребления мясопродуктов для трудоспособного населения в среднем на одного человека в год в целом по России увеличилась на 57,5%, рыбы и рыбопродуктов – на 15,6%, овощей и фруктов – в 2,6 раза. Предполагалось, что при формировании следующей потребительской корзины нормы потребления продуктов питания будут приближены к нормам здорового питания за счёт снижения углеводной части продуктового набора и роста белковой [2, с. 41]. Однако следующий пересмотр (2017 год) оставил продуктовую корзину на том же уровне.

Как отмечают многие экономисты, в последние годы прожиточный минимум стал постепенно терять своё экономическое содержание [1, 2, 5].

Он превратился в некую абстрактную величину, используемую только для определения размера определённого типа социальных выплат из бюджета.

Галаевой Е.В. была предпринята попытка наполнить прожиточный минимум экономическим содержанием, для чего ею были проведены собственные расчёты. Полученные цифры оказались намного выше принятых законодательно. Так, прожиточный минимум для одинокого работающего человека составил 20 000 руб. Для семьи, состоящей из двух работающих, – примерно 17 000 руб. При этом не был учтён 13%-й налог на доходы физических лиц. Если учесть его, то цифры получаются ещё выше: прожиточный минимум для семейного человека – 19 210 руб., а для одинокого – 22 600 руб. [1, с. 622].

Начиная с 2021 года, в России изменился порядок расчёта прожиточного минимума. В новой редакции Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в ст. 1 приводится следующее определение прожиточного минимума: «прожиточный минимум – минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина» [8]. Т. е., из определения исключено понятие «потребительская корзина», и, соответственно, утратил силу Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».

Размер прожиточного минимума будет устанавливаться Правительством РФ и исчисляться не на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а исходя из величины медианного среднедушевого дохода в целом по стране за предыдущий год. В постановлении Правительства от 31.12.2020 № 2406 «Об установлении прожиточного минимума на душу населения на 2021 год» сказано, что с 2021 года по РФ в целом и в субъектах РФ величина прожиточного минимума устанавливается сразу на год, а не на квартал, как до этого [9]. С 2021 года соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год данным постановлением устанавливается в размере 44,2 процента.

При этом отмечается, что величина прожиточного минимума на душу населения на очередной год не может быть установлена ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной на текущий год.

Предусматривается пересмотр соотношения прожиточного минимума и медианного дохода не реже 1 раза в 5 лет. Это позволит при росте экономики и доходов населения увеличивать указанное соотношение.

При определении величины соотношения прожиточного минимума и медианного дохода предлагается исходить из международных стандартов европейских стран, темп роста прожиточного минимума на 2021 год заложить выше прогнозируемого уровня инфляции.

В постановлении определены значения прожиточного минимума на 2021 год по основным социально-демографическим категориям населения, которые составляют:

- на душу населения – 11 653 рубля;
- для трудоспособного населения – 12 702 рубля;

- для пенсионеров – 10 022 рубля;
- для детей – 11 303 рубля.

Как видим, цифры, полученные по новой методике, также далеки от расчётов Галаевой Е.В.

В Донецкой Народной Республике основные положения, определяющие количественный и качественный состав потребительской корзины, установлены Постановлением Совета Министров ДНР «Об утверждении состава потребительской корзины на территории ДНР» от 03.06.2015 года [10]. В данном нормативно-правовом акте представлены:

- минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических групп населения (килограмм/на одного человека в год), а также энергетическая ценность этих продуктов;
- соотношение стоимости непродовольственных товаров и продуктов питания (в процентах);
- набор жилищно-коммунальных услуг;
- транспортные услуги (в среднем на душу населения на год);
- набор бытовых услуг (в среднем на душу населения на год);
- услуги культуры (в среднем на душу населения на год).

Продуктовая корзина составляется с учетом физиологических потребностей человека в зависимости от его возраста. Она должна обеспечивать минимальный набор продуктов питания, который позволяет человеку поддерживать его здоровье и жизнедеятельность. Многочисленные исследования, проведённые в Российской Федерации, показывают, что современная корзина не выполняет данной функции [1, 2, 6].

Если же сравнить питательную ценность наборов продуктов питания для трудоспособного населения в ДНР с российскими медицинскими нормами, то они окажутся значительно ниже (табл. 1): по белкам – в 1,57, жирам – в 1,28, углеводам – 1,23, энергетической ценности – в 1,29 раз [10].

Таблица 1

Питательный состав основных наборов продуктов питания

Питательный состав	Россия	ДНР	Коэффициент сравнения
Для трудоспособного населения			
Белки, г	136,4	87,1	1,57
Жиры, г	126,4	98,4	1,28
Углеводы, г	477,0	388,1	1,23
Энергетическая ценность, ккал	3608,0	2790,8	1,29

Следует отметить, что действующие нормативы питания в РФ, ДНР несут на себе отпечаток менее прогрессивной углеводной модели питания, тогда как экономически развитые страны уже давно используют в своей повседневной практике белково-витаминную модель питания с большим содержанием белков животного происхождения, растительных жиров, витаминов, необходимых аминокислот.

Анализ динамики потребительской корзины (ПК) для различных групп населения в ДНР, представленный в табл. 2 и на рис. 1, свидетельствует о положительной динамике изменения ПК [11].

Таблица 2

Динамика потребительской корзины ДНР

Социально-демографическая группа населения	Потребительская корзина, руб./мес., по состоянию на:			Темп роста, % (2019 г. к 2017 г.)
	25.12.2017 г.	04.09.2018 г.	31.01.2019 г.	
На душу населения	6 245,16	6 625,95	6 989,05	111,9
Трудоспособное население	7 055,79	7 885,64	7 986,75	113,2
Пенсионеры	4 603,79	5 300,62	5 348,42	116,2
Дети (от 0 до 6 лет)	5 957,17	5 771,35	6 418,48	107,7
Дети (от 6 до 18 лет)	7 363,93	7 546,18	8 202,54	111,4

Вместе с тем наблюдаем и негативные моменты. Так, потребительская корзина пенсионера намного ниже корзины трудоспособного населения. Т. е., получается, что с выходом на пенсию человек должен уменьшить свои социально-культурные запросы, ухудшить питание. А ведь в этом возрасте, наоборот, увеличиваются расходы на некоторые позиции, например, на лекарства. Следует отметить, что в других странах, например, в Великобритании, пенсионеры и трудящиеся имеют одинаковый прожиточный минимум [1, с. 624].

При изучении опыта зарубежных стран было обращено внимание на количество товаров и услуг, включённых в потребительскую корзину.

Так, например, потребительская корзина в Российской Федерации состоит из 156 наименований, во Франции – из 250, на Украине – из 296, в США – 300, Англии – из 350, Германии – из 475, Италии – 1398, а в Донецкой Народной Республике – из 89 наименований [3].

Состав потребительской корзины в соответствии с законодательством каждого государства должен периодически пересматриваться. В России период пересмотра – 5 лет, в ДНР – 3 года. Следует отметить, что в ДНР органы государственной власти должны были внести изменения в 2018 году с последующей корректировкой в 2021 году, чего сделано не было.

Рис. 1. Динамика величины потребительской корзины социально-демографических групп населения в ДНР, руб.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, прожиточный минимум является расчётной величиной, применяемой для регулирования минимального размера оплаты труда работников, занятых как в бюджетной, так и в коммерческой сферах, для формирования пенсий, всех видов социальной помощи. Поэтому его величина напрямую влияет на уровень жизни населения.

Необходимо изменить методику, по которой сейчас рассчитывается прожиточный минимум. Для этого, прежде всего, следует доработать состав и методологию исчисления потребительской корзины, так как её расчёт лишь на уровне физиологического выживания устарел.

Следует учесть опыт зарубежных стран. В частности, при расчёте прожиточного минимума трудоспособного гражданина учитывать состав семьи; прожиточный уровень пенсионера довести до уровня трудящегося.

Необходимо выполнять нормы законодательства и своевременно пересматривать прожиточный минимум.

Следует также постепенно расширять структуру прожиточного минимума.

Список использованных источников

1. Галаева Е.В. Проблемы расчёта величины прожиточного минимума в России / Е.В. Галаева, Ю.Б. Кумар [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-rascheta-velichiny-prozhitochnogo-minimuma-v-rossii>.

2. Зленко Е.Г. Ограниченность прожиточного минимума трудоспособного населения как инструмента регулирования минимального

- уровня трудовых доходов в России и её арктическая специфика / Е.Г. Зленко // Уровень жизни населения регионов России. – 2018. – № 1 (207). – С. 37-43.
3. Костровец Л.Б. Потребительская корзина как фактор развития социально-экономического механизма формирования государственной социальной политики / Л.Б. Костровец, Е.И. Фоменко // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2020. – Том 16. – № 1. – С. 13-22.
4. Половян А.В. Оценка влияния повышения прожиточного минимума на экономику Донецкой Народной Республики / А.В. Половян, К.И. Синицына // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2017. – № 1. – С. 103-119.
5. Семененко В.С. Корреляционно-регрессионный анализ зависимости минимального размера оплаты труда от величины прожиточного минимума населения / В.С. Семененко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/korrelyatsionno-regressionnyy-analiz-zavisimosti-minimalnogo-razmera-oplaty-truda-ot-velichiny-prozhitochnogo-minimuma-naseleniya>.
6. Чистик О.Ф. Соотношение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума по регионам РФ / О.Ф. Чистик, И.Л. Сарбитова // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. – 2017. – № 5 (23). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://regrazvitie.ru/cootnoshenie-minimalnogo-razmera-oplaty-truda-i-velichiny-prozhitochnogominimuma-po-regionam-rf/>.
7. Информационно-аналитический сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.golovbukh.ua/article/ru/8500-projitochnyy-minimum-na-2021-god>.
8. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 29.12.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – <https://fzrf.su/zakon/o-prozhitochnom-minimуме-134-fz>.
9. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2021 год: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2406 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/41287/>.
10. Об утверждении состава потребительской корзины на территории ДНР [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров ДНР № 10–40 от 03.06.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-03-iyunya-2015-g-%E2%84%96-10-40-ob-utverzhdanii-sostava-potrebitelskoj-korziny-na-territorii-doneczkoj-narodnoj-respubliki/>.
11. Экономика Донецкой Народной Республики: состояния, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.